

5° Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste

PROJETO, OBRA, USO E MEMÓRIA

A intervenção no patrimônio arquitetônico modernista

Fortaleza, 11 a 15 de novembro de 2014

Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Universidade Federal do Ceará

50
do co, mo, mo
norte/nordeste
fortaleza 2014

Eixo Temático A:
História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos:
o Norte e o Nordeste

RAUL DE LAGOS CIRNE. A PRESENÇA MINEIRA NA ARQUITETURA PIAUIENSE. 1971-1975.

The presence of Minas Gerais in the architecture of Piauí.

Alcilia Afonso de Albuquerque e Melo

Arquiteta, Prof^a Dr^a do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Federal do Piauí– CGAU/ UFPI.

Rua João Carvalho, 3170, Planalto Ininga, Teresina, Piauí.

kakiafonso@hotmail.com

Resumo

Este artigo possui como objeto de estudo, a obra do arquiteto mineiro Raul de Lagos Cirne produzida no estado do Piauí, durante a primeira gestão do Governador Alberto Tavares Silva, os anos de 1971 a 1975. O objetivo é divulgar o resultado de pesquisas realizadas sobre a produção arquitetônica moderna piauiense no período em questão, desenvolvidas pelo Grupo FORM PI/ UFPI, enquadrando-se no eixo temático deste evento, História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos – o Norte e o Nordeste, que tem por finalidade a apresentação de narrativas históricas, relacionando trajetórias individuais e a análise de obras. Como justificativa para se trazer à tona o tema em pauta, considera-se o ineditismo dos estudos da obra do arquiteto mineiro em terras piauienses, bem como, a necessidade em se aprofundar sobre os impactos que esta produção trouxe para a arquitetura e o urbanismo local. As obras do arquiteto a serem analisadas serão: 1) Estádio de Futebol Governador Alberto Tavares Silva (Estádio Albertão), de 1973, localizado em Teresina ; 2) Monumento do Jenipapo, inaugurado em 1975, localizado no município de Campo Maior, região norte do estado do Piauí. Ambas obras, possuem o estilo brutalista como linguagem plástica construtiva e as suas construções tiveram um impacto forte na formação urbana dos locais nas quais foram implantadas. Atualmente, estes edifícios não são preservados por lei, e correm riscos de descaracterizações. Como discussão serão levantadas algumas questões que procurarão relacionar arquitetura/ cidade, observando a importância dessa produção no cenário local, bem como, a influência das mesmas em trabalhos de outros profissionais que atuavam no estado. Concluindo, observar-se-á em que estado de conservação estas se encontram, e o que tem sido realizado para conserva-las, enquanto documentos arquitetônicos e de memória.

Palavras-chave: Arquitetura moderna nordestina. Patrimônio recente. Projetos arquitetônicos. Memória.

Abstract

This article has as its object of study, the work of architect of Minas Gerais, Raul Lagos Cirne produced in the state of Piauí, during the first administration of Governor Alberto Tavares Silva, the years 1971 to 1975. The goal is to disseminate the results of research on modern architectural production Piauí in the period in question, developed by FORM PI / group UFPI, it fits into the main theme of this event, History and Historiography of modern Architecture and Urbanism - North and Northeast, which aims to present historical narratives, linking individual trajectories and the analysis works. As justification for bringing up the topic at hand, we consider the uniqueness of the studies of the work of the architect in the Piauí mining lands, as well as the need to deepen the impacts that this production brought to the local architecture and urbanism . The works of the architect to be analyzed will be: 1) Football Stadium Governor Alberto Tavares Silva (Albertão Stadium), 1973, located in Teresina; 2) Jenipapo monument, inaugurated in 1975, located in the municipality of Campo Maior, the northern region of the state of Piauí. Both works have the brutalist style as constructive visual language and its buildings had a strong impact on urban training sites in which they were deployed. Currently, these buildings are not preserved by law and are at risk-characterization. As discussion will be raised some questions that seek to relate architecture / town, noting the importance of this production on the local scene, as well as the influence of the same work in other professionals working in the state. In conclusion, will be observed in that condition they are, and what has been done to preserve them, while architectural and memory documents.

Keywords: Modern architecture Northeast of Brazil. Recent heritage. Architectural designs. Memory.

RAUL DE LAGOS CIRNE. A PRESENÇA MINEIRA NA ARQUITETURA PIAUIENSE. 1971-1975.

Introdução

Este artigo possui como objeto de estudo, a obra do arquiteto mineiro, Raul de Lagos Cirne produzida no estado do Piauí, durante a primeira gestão do Governador Alberto Tavares Silva, os anos de 1971 a 1975.

O objetivo é divulgar o resultado de pesquisas realizadas sobre a produção arquitetônica moderna piauiense no período em questão, desenvolvidas pelo Grupo FORM PI/ UFPI, cadastrado no CNPQ e UFPI, enquadrando-se no eixo temático deste evento, História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos – o Norte e o Nordeste, que tem por finalidade a apresentação de narrativas históricas, relacionando trajetórias individuais e a análise de obras.

Como justificativa para se trazer à tona o tema em pauta, considera-se o ineditismo dos estudos da obra do arquiteto mineiro em terras piauienses, bem como, a necessidade em se aprofundar sobre os impactos que esta produção trouxe para a arquitetura e o urbanismo local.

Quanto à metodologia de pesquisa adotada, trabalha-se no grupo de pesquisas FORM PI, com a base teórica empregada por PIÑON (2006), GASTÓN e ROVIRA (2007) e SERRA (2006), relacionando sistemas e processos para a compreensão da produção moderna na área estudada, buscando relacionar as variantes da pesquisa que são arquitetura moderna nordestina, patrimônio recente, projetos arquitetônicos, e memória.

Quanto às fontes, como documentação primária, teve-se acesso ao arquivo pessoal do arquiteto em Belo Horizonte, que concedeu entrevista e exibiu material de seu acervo pessoal e profissional, fornecendo informações valiosas para o desenvolvimento da pesquisa. Outras entrevistas também foram realizadas em Teresina, com o ex prefeito da cidade na época em estudo, e profissionais que atuaram nas obras executadas. As visitas às obras produziram um levantamento fotográfico das mesmas, que subsidiam as análises de material de projeto coletado em arquivos institucionais locais.

Quanto às fontes secundárias, estão sendo trabalhadas: a obra de AFONSO e NEGREIROS (2010) que aborda a produção moderna em Teresina; e a de CARSALADE e LEMOS (2010), que organizaram um livro que possui como título, "Escola de arquitetura da UFMG: lembranças de um passado, visão de um futuro", que resgatou fatos ligados à escola, expondo a história, quadro docente e discente, projeto pedagógico por períodos, e outros dados fundamentais para compreender a formação do arquiteto Raul Cirne.

As obras do arquiteto a serem analisadas serão: 1) Estádio de Futebol Governador Alberto Tavares Silva (Estádio Albertão), de 1973, localizado em Teresina; 2) Monumento do Jenipapo, inaugurado em 1975, localizado no município de Campo Maior, região norte do estado do Piauí. Ambas obras, possuem o estilo brutalista como linguagem plástica construtiva e as suas construções tiveram um impacto forte na formação urbana dos locais nas quais foram implantadas.

Atualmente, estes edifícios não são preservados por lei, e correm riscos de descaracterizações. Como discussão serão levantadas algumas questões que procurarão

relacionar arquitetura/ cidade, observando a importância dessa produção no cenário local, bem como, a influência das mesmas em trabalhos de outros profissionais que atuavam no estado.

Concluindo, observar-se-á em que estado de conservação estas se encontram, e o que tem sido realizado para conserva-las, enquanto documentos arquitetônicos e de memória.

Raul de Lagos Cirne: breve biografia.

Figura 1: Raul de Lagos Cirne em seu escritório em novembro de 2013.
Fonte: Fotografia da autora. Belo Horizonte. 2013.

Raul de Lagos Cirne (figura 1) é filho de Otto Pires Cirne e Maria de Lourdes de Lagos Cirne, e nasceu no 04 de agosto de 1928, em Belo Horizonte. Graduiu-se Engenheiro Arquiteto pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, em 1951, quando iniciou, em seguida, suas atividades como arquiteto. Sobre a importância de sua formação como arquiteto nesta escola, no site da UFMG (2014) há um texto que coloca que:

"A Escola de Arquitetura da UFMG fundou-se em 1930, no propósito de formação de profissionais engenheiros-arquitetos, conforme o desejo de seus idealizadores. No Brasil, foi a primeira escola a se organizar de forma autônoma em seu conhecimento estrito de arquitetura, pois é sabido que nesta época existiam apenas cursos de arquitetura anexos a Escolas de Engenharia ou de Belas Artes."

Na sua formação como arquiteto, Cirne conviveu com a implantação da linguagem moderna na cidade, tendo a presença de Juscelino Kubitschek para prefeito, em 16 de abril de 1940, que foi decisiva para a instalação definitiva do modernismo na capital mineira. JK, como era conhecido, médico de 38 anos, mesmo com seus ideais democráticos frente a questionável legitimidade do Estado Novo, aceitou a nomeação do cargo de prefeito. Ainda no texto do site da UFMG (2014), há uma observação importante sobre este momento:

"Observa-se nesse momento de consolidação do Modernismo em Belo Horizonte após 1940, uma relação dialógica entre as artes, arquitetura e demais linguagens artísticas, incentivada por uma política determinada de JK - transformar a cidade em uma metrópole moderna. Kubitschek ao implantar a Pampulha não criou uma nova arquitetura a partir apenas da criatividade de Niemeyer, mas a relacionou com outras manifestações de arte como o paisagismo de Burle Marx e a plástica de Portinari e Ceschiatti, caracterizando o conjunto em uma expressão mais ampla da cultura."

A arquitetura de Belo Horizonte inseriu-se no ambiente modernista dos anos 50 e 60 pelas resoluções de programas voltados apenas para as necessidades das classes abastadas e construções de equipamentos que garantissem o funcionamento e afirmação da nova política municipal, estadual e federal.

Notabilizaram-se, nesta época, a verticalização e a estética da arquitetura, principalmente no centro da cidade, e os edifícios institucionais como representantes autênticos de um novo tempo do modernismo belo-horizontino, como por exemplo: Edifício Clemente Faria Banco da Lavoura, 1951. Pç. Sete – Centro - Arquiteto Álvaro Vital Brasil; Edifício Banco Nacional, 1952. Rua Espírito Santo, 593 - Centro - Arquitetos Raul de Lagos Cirne e Luciano Alfredo Santiago; Edifício Sede do BDMG, 1969. Rua da Bahia – Funcionários - Arquitetos Márcio Pinto de Barros, Marcus Vinícius Meyer e William Ramos Abdalla; Sede do BEMGE, 1953, Pç. Sete – Centro - Arquiteto Oscar Niemeyer; Faculdade de Direito da UFMG, 1957. Praça Afonso Arinos - Centro - Arquiteto Décio Corrêa Machado; Secretaria do Tribunal de Justiça, 1950. Rua Goiás, 229 – Centro - Arquiteto Raphael Hardy Filho; Assembleia Legislativa do Estado. Pç. da Inconfidência – Sto Agostinho - Arquitetos Ricardo Kohn e Paul Liberman; Sede do DCE da UFMG, 1953. R. Gonçalves Dias, 1581 - Funcionários - Arquiteto Silvio de Vasconcelos; Edifício Sede do IPSEMG, 1964. Pç. Da Liberdade – Funcionários - Arquiteto Raphael Hardy Filho; Biblioteca Pública Estadual, 1954. Pç. da Liberdade - Arquiteto Oscar Niemeyer; Estádio Magalhães Pinto, 1966. Pampulha - Arquitetos Eduardo Mendes Guimarães Jr e Gaspar Garreto, entre outros.

Após sua formação como arquiteto, Cirne iniciou uma brilhante carreira profissional, prestando consultoria como arquiteto para diversas instituições, tais como, a CEMIG- Centrais Elétricas de Minas Gerais, para a elaboração de projeto do edifício sede situado na Av. Barbacena, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte; para a SEEBLA- Serviços de Engenharia Emilio Baumgart Ltda; para a Engevix- Estudos e Projetos de Engenharia, filial de Belo Horizonte; e para a SUDECAP para estudos de soluções dos sistemas viários da Praça Sete e Praça Raul Soares.

Além disso, sempre foi um profissional engajado às associações profissionais, estando vinculado ao I. A. B./ Instituto de Arquitetos do Brasil, no qual foi diretor; à S. M. E. - Sociedade Mineira de Engenheiros, na qual também atuou como diretor e, ao C. R. E. A. - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Participou de diversos concursos públicos, havendo sido vencedor nos realizados para a sede do Banco do Comércio e Indústria, em 1952 e para sede do CREA de Minas Gerais, em 1978. Na sua produção arquitetônica destacam-se os projetos desenvolvidos para o Hospital de Olhos em Nova Lima, Minas Gerais; o estádio municipal João Havelange de Uberlândia, e o Palace Hotel de Belo Horizonte.

Durante os anos setenta trabalhou como arquiteto da empresa mineira SEEBLA/ Serviços de Engenharia Emilio Baumgart LTDA, que desenvolvia projetos para várias cidades brasileiras, inclusive, para o estado do Piauí, tais como o Estádio Albertão (Teresina), o Centro administrativo estadual (Teresina), e o Monumento do Jenipapo, localizado em Campo Maior.

Uma informação curiosa, foi descobrir o elo existente entre Raul Cirne e a SEEBLA. Investigando-se sobre os vínculos pessoais e profissionais, chegou-se aos nomes do engenheiro Gil César Moreira de Abreu. A esposa de Raul Cirne, Marília, era irmã do engenheiro Gil César, graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Minas Gerais (UMG), que foi o construtor do estádio de futebol Mineirão, conhecido como Gigante da Pampulha. Gil Moreira foi nomeado aos 26 anos, para coordenar os trabalhos de engenharia do estádio Mineirão, juntamente com outros engenheiros que formavam a equipe responsável

pelo grande empreendimento de Belo Horizonte, que exerceu grande influência na solução arquitetônica do estádio Albertão, que Raul Cirne (figura 2) iria projetar nos anos 70 no Piauí.

Figura 2: Raul de Lagos Cirne nos anos 70.
Fonte: Arquivo pessoal do arquiteto. Belo Horizonte. 2013.

Gil César Moreira de Abreu transformou-se ao longo dos anos, em um importante construtor e empreendedor mineiro, com relações profissionais bem articuladas em nível nacional, e através de parcerias com a SEEBLA, deu oportunidade ao seu cunhado e arquiteto Raul Cirne a desenvolver projetos em várias cidades brasileiras.

A presença da empresa SEEBLA no Piauí se deu devido a uma parceria que esta realizou com a Construtora Etapa, uma empresa de construções sediada em Teresina que possuía muitas obras neste período. Devido ao grande volume de obras que necessitavam do desenvolvimento de projeto arquitetônico e complementares (cálculo, instalações, orçamentos) as duas empresas se uniram e construíram obras de grande porte, principalmente, na cidade de Teresina, tais como o Estádio Albertão, o Centro Administrativo Estadual, entre outras.

No caso piauiense, um grande estádio de futebol, o Albertão, construído na capital Teresina, e um monumento militar aos heróis da Batalha do Jenipapo, em Campo Maior, região norte do estado. As obras possuem um importante significado simbólico nos locais nos quais as mesmas estão inseridas, servindo de referências nas paisagens destes lugares.

Nestas obras projetadas por Cirne no Piauí, observa-se em sua produção projetual um critério plástico formal moderno, limpo, escultórico, com base na fundamentação teórica e plástica da modernidade arquitetônica, dando atenção especial à estrutura, à limpeza volumétrica, ao uso de poucos, mas significativos materiais, abstração formal, e espaços transparentes.

As obras em análise e a adoção do brutalismo como linguagem.

Para que se tenha uma melhor compreensão sobre a produção de Raul Cirne no Piauí, será analisada cada obra separadamente, para posteriormente, realizar-se uma contraposição entre as mesmas, discutindo-se sobre os pontos convergentes e divergentes.

Observa-se, inicialmente, que estas duas obras, adotaram como estilo, a arquitetura brutalista, que se caracteriza pela adoção de estruturas robustas, em concreto armado, aparente, e que se expressam plasticamente, através da "verdade" plástica dos materiais.

O conceito da arquitetura brutalista vem sendo trabalhado por autores, que colocam sobre o tema:

"Termo de cunhagem relativamente recente, entretanto não é fácil definir-se o brutalismo de maneira acurada e isenta. Tão usado quanto esnobado pela literatura arquitetônica da segunda metade do século XX, está longe de configurar um conceito unânime, as diferentes acepções que lhe são atribuídas superpondo-se de maneira pouco clara, parecendo ser uma só quando são muitas, e para deslindá-las é necessária certa paciência de detetive." (ZEIN, 2007).

Dessa forma, alguns autores classificam o brutalismo em dois momentos: o primeiro "brutalismo" e o "novo brutalismo".

O primeiro Brutalismo, como explica ZEIN (2007), foi adotado por primeira vez, em 1947, pelo mestre franco suíço, Le Corbusier, na obra da Unidade habitacional de Marselha na França, que adotou a linguagem em demais produções até os anos 60, por meio de um conjunto característico de pequenos e macro detalhes.

O segundo momento brutalista, denominado por "novo brutalismo", surgiu na Inglaterra, nos anos 50, com a produção da família Smithson para um concurso de uma escola em Hunstanton-Norfolk, na qual foi empregada a solução pela "honest manifestação de estrutura de materiais" (FUÃO, 2000).

Fuão discorda dessa afirmativa de ter sido a obra da Escola em Hunstanton-Norfolk a primeira a adotar o estilo brutalista, pois concorda com Reyner Banham, em: "O Brutalismo em arquitetura, ética ou estética?", quando este autor cita que de fato, o primeiro edifício que levou o título de Brutalismo, foi o Instituto de Illinois (1945-47) projetado pelo arquiteto alemão Mies van der Rohe.

Através de leituras iniciais, observou-se que dos anos de 1953 a 1960 começaram a ser produzidas obras inaugurais do estilo Brutalista pelo mundo, tendo o Brasil também acolhido o estilo, guardando entre si importantes aproximações formais, construtivas e plásticas.

Estádio de Futebol Governador Alberto Tavares Silva / Estádio Albertão.Teresina.

Esta obra é bastante emblemática e significativa para o momento em questão, uma vez que o futebol naqueles anos foi escolhido como símbolo da cultura nacional e o Poder executivo percebendo a força de envolvimento que o esporte exercia na população e a facilidade em atrair multidões, usou esta modalidade esportiva para "organizar e educar" as emoções e percepções da grande massa da população brasileira.

No período da ditadura militar foram construídos vários estádios de futebol por todo o país, tais como o Morumbi, em São Paulo; o Castelão, no Ceará; o Mineirão, em Belo Horizonte; o Serra Dourada, em Goiânia; e o Albertão, em Teresina.

Houveram críticas a uma obra de tão grande porte na cidade, em prol de outras mais necessárias à população, mas o Governo estadual não quis perder a oportunidade de construir um estádio na cidade, uma vez que o governo federal estava incentivando a construção desta tipologia em várias capitais brasileiras.

A SEEBLA foi a responsável pela obra, e o arquiteto Raul Cirne aparece como autor do projeto, havendo trabalhado também, com um outro arquiteto mineiro, Francisco Abel de Magalhães Ferreira, que projetou o Mineirinho em Belo Horizonte. Esta parceria entre os arquitetos mineiros ainda está sendo investigada na pesquisa, a fim de observar a importância da participação de Francisco Abel na produção piauiense.

O Estádio Governador Alberto Tavares Silva, mais conhecido por Albertão (figura 3), foi inaugurado em 26 de agosto de 1973, na cidade de Teresina-PI, localizado na zona sul, estando implantado em um terreno de nível elevado em relação ao seu entorno. Na época, o local era pouco povoado, mas teve seu acesso facilitado pela construção das Avenidas Marechal Castelo Branco, Gil Martins e Miguel Rosa, que foram asfaltadas, em toda as suas extensões, para atender a esse fim.

Figura 3: Estádio de Futebol Albertão (Governador Alberto Silva). Teresina. Piauí.
Fonte: Fotografia da autora. Teresina. 2013.

A obra foi construída em duas etapas, sendo a primeira concluída em 120 dias, batendo recordes de prazo de execução e de tecnologia aplicada, empregando 900 trabalhadores da região. A segunda etapa foi realizada entre 1974 a 1978, para a conclusão dos pórticos externos e a laje de cobertura- na época a maior laje em balanço de concreto protendido no Brasil.

A obra é um exemplar que denota a estreita relação entre arquitetura e engenharia existente no período, conforme colocou SEGAWA (1997, p.163). O autor chama a atenção para esta relação presente na época do milagre econômico brasileiro, na qual as empresas de engenharia possuíam em seus quadros, arquitetos, que em equipe com engenheiros, projetavam as obras monumentais do período. E foi, de fato, o que ocorreu neste presente estudo de caso.

Inicialmente, é importante frisar a influência do Estádio Governador Magalhães Pinto – Mineirão, construído em Belo Horizonte, no período entre 1959 a 1965, que é marcante no desenvolvimento projetual do estádio teresinense.

O estádio Mineirão foi projetado pelos arquitetos Eduardo M. G. Júnior, e Gaspar Garreto, e possuía como engenheiro responsável, Gil César Moreira de Abreu, e supervisão do Eng. Luiz Pinto Coelho. Possuía aproximadamente 130 mil lugares na época de sua inauguração, havendo sido denominado o "Gigante da Pampulha".

Observa-se que, plasticamente, a solução arquitetônica que Raul Cirne adotou para projetar o Albertão, foi o mesmo partido do edifício mineiro, ao empregar o uso de pórticos em concreto armado, compondo uma elipse de forma escalonada: uma volumetria que denota a importância da solução estrutural na concepção formal da obra como um todo.

A relação profissional entre a equipe mineira que desenvolveu o projeto do estádio Albertão com os profissionais que atuaram no projeto do Mineirão, é bastante próxima, e sem dúvida, é inegável a influência plástica, estrutural, de um projeto sobre o outro. A questão era mais de adaptação de escala, isto é, enquanto o Mineirão (figura 4) possuía capacidade para 130 mil pessoas, o Albertão, foi projetado para abrigar 40 mil pessoas.

Figura 4: Estádio de Futebol Mineirão. Belo Horizonte. MG
Fonte: Fotografia da autora. Belo Horizonte. 2013.

Dessa forma, o estádio Albertão possui uma planta elíptica, com uma marcação estrutural composta de noventa e seis pórticos monumentais de concreto aparente (figura 5), que de maneira decrescente dão forma e movimento à volumetria imponente, mas leve, conseguida através do uso de uma grande marquise em balanço que cobre parte do estádio, que possui quatro níveis interligados apenas por escadas.

Segundo depoimentos do engenheiro Cid Castro Dias, a construção do Albertão serviu de laboratório construtivo local, no qual eram testadas novas tecnologias para o uso do concreto armado.

Figura 5: Detalhe da estrutura do Estádio de Futebol Albertão (Governador Alberto Silva). Teresina. Piauí.
Fonte: Fotografia da autora. Teresina. 2013.

Além da questão estrutural, que é o principal elemento de composição do edifício em questão, desperta interesse, a busca de Raul Cirne em resolver o problema climático local, que possui

altas temperaturas durante seis meses do ano, com alta taxa de insolação e altas temperaturas.

A implantação considerando os pontos cardeais, o movimento solar, a orientação dos ventos nordeste e sudeste que predominam na cidade, era fundamental. E dessa maneira, Cirne estudou a locação adequada das principais arquibancadas, para que estas não recebessem a insolação Oeste e ficassem na sombra durante os horários mais críticos climaticamente.

Não se pode contudo, deixar de questionar aqui, a monumentalidade dessa obra no cenário local. Um equipamento esportivo que desde a sua inauguração até os dias atuais, nunca chegou a ter um uso diário e constante. O resultado de tal fato, é a busca do governo estadual em implantar usos distintos ao local, como a instalação de anexos do DETRAN Piauí, por exemplo, interferindo espacialmente e plasticamente no projeto, através de intervenções que vêm descaracterizando o edifício.

A monumentalidade projetual e construtiva do período do "milagre econômico" brasileiro criou este estádio, que necessita de reformulações programáticas contemporâneas, a fim de torná-lo um equipamento voltado ao esporte e suas áreas afins. Observa-se ainda, que sua área externa, durante estes quarenta e um anos de existência, jamais recebeu um tratamento paisagístico adequado, podendo-se transformar em parque com praça esportiva, que dialogasse com o grande estádio.

A obra não é preservada por lei, mas felizmente, encontra-se na listagem dos bens inventariados da capital, e a sociedade civil e as associações de classes, estão atentas à conservação da mesma, cobrando das autoridades medidas para a sua adequada conservação e manutenção.

Monumento do Jenipapo: Campo Maior. 1975

Figura 6: Monumento do Jenipapo.Campo Maior.Piauí.
Fonte: Fotografia da autora. Campo Maior. 2010.

Esta obra está localizada na BR - 343, a 90 km de Teresina, e a 5 km da sede do município de Campo Maior, região norte do Piauí, às margens da rodovia que liga a capital do estado do Piauí ao litoral piauiense, e à capital do Ceará, Fortaleza.

O monumento (figura 6) foi solicitado pelo Exército Brasileiro em parceria com o Governo de Alberto Silva, e foi implantado no local onde houve a Batalha de Jenipapo, ocorrida em 13 de março de 1823. No mesmo local, uma área de aproximadamente três hectares, encontra-se também, o cemitério dos heróis que lutaram pela independência do Brasil naquela região.

Segundo VIEIRA (2012), alguns monumentos militares brasileiros receberam proteção oficial de acordo com a constituição federal e o decreto nº 25 de novembro de 1937, chamada Lei do Tombamento.

"Existem monumentos construídos especialmente para celebrar ou relembrar algum episódio, momento ou personagem de nossa história como, por exemplo, os que celebram a independência do Brasil: Monumento do Ipiranga (São Paulo); Monumento Dois de Julho (Salvador) e Monumento do Jenipapo (Campo Maior/PI)." (VIEIRA, 2012)

No caso do Monumento do Jenipapo, o tombamento de 1937 incluía apenas o Cemitério do Batalhão, pois somente em 13 de novembro de 1974, foi inaugurado o edifício que abrigou o edifício projetado pelo arquiteto Raul Cirne, que possuía como objetivo, a preservação de documentos, troféus e símbolos da Batalha do Jenipapo. Até os dias atuais, o Monumento não está tombado, e continua apenas o cemitério protegido por Lei.

Em 1999, o edifício do Monumento passou a abrigar o "Museu do Couro" que possui em seu acervo, peças que resgatam a memória do ciclo do couro piauiense, fortemente ligado ao município de Campo Maior. Este museu está instalado aonde deveria estar o acervo militar do Monumento.

Ao realizar-se uma análise histórica e arquitetônica sobre o Monumento do Jenipapo, observa-se neste edifício a influência do Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, conhecido como Monumento aos Pracinhas (figura 7), que foi projetado pelo arquiteto catarinense Marcos Konder, com colaboração do arquiteto Hélio Ribas, através de concurso realizado.

Construído entre os anos de 1956 a 1960 no Aterro do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, o projeto foi concebido em três planos: plataforma, patamar, e subsolo.

Figura 7: Monumento Dos Pracinhas.
Fonte: Fotografia da autora. Rio de Janeiro. 2009.

A obra carioca possui um volume marcante, no qual predomina a tectônica em concreto armado, e um programa de necessidades composto de praça, museu, jardim interno, lago,

painéis artísticos do arquiteto piauiense Anísio Medeiros, mausoléu, 468 jazigos e áreas destinadas à administração e segurança da área militar.

Sobre a implantação monumental deste edifício na paisagem carioca, os autores do projeto colocaram que:

"Uma construção monumental, esbelta, elevada do solo, poderia enquadrar e chamar ainda mais atenção para a paisagem. Além de oferecer de sua plataforma um ponto elevado de observação para o visitante do parque". (CAVALCANTI, 2001, p: 201-203)

Estas características adotadas no monumento carioca serviram de referência para o projeto desenvolvido por Raul Cirne em terras piauienses.

O terreno no qual está implantado o edifício é bastante árido: sua paisagem é composta somente por carnaubais, e alguns angicos, e uma vegetação rasteira, que no período de estiagem, cria uma paisagem que mistura o cenário sertanejo com a Mata dos Cocais, típica da região meio norte piauiense.

O volume principal está recuado aproximadamente a duzentos metros da estrada federal, destacando-se na paisagem.

O arquiteto Raul Cirne propôs uma implantação similar ao volume carioca do Monumento aos Pracinhas, e volta o plano da plataforma elevada para a fachada principal, adotando linhas horizontais, marcada por um septo vertical, limpo e pontual na composição.

Nota-se na volumetria, o predomínio da horizontalidade, na qual o grande plano de cobertura marca o edifício, que é arrematado por pilares trapezoidais em concreto aparente, que parecem flutuar, pois possuem suas terminações inseridas em espelho de água: as soluções espaciais são bastante ricas e criam jogos de transparências, e de cheios e vazios, bem como, projeções de luz e sombras nas superfícies da edificação (figura 8).

Figura 8: Monumento do Jenipapo. Campo Maior. Piauí.
Fonte: Fotografia da autora. Campo Maior. 2010.

Um volume posterior prismático também em concreto aparente, quebra a simetria das escadarias de acesso à praça/ mirante e cria mais monumentalidade ainda à obra.

O programa arquitetônico original abrigava em seus espaços o monumento/ museu, estacionamento, cemitério. Posteriormente, foram construídos anexos, tais como uma casa da bomba hidráulica e uma churrascaria, que de certa forma, descaracterizam a proposta.

O arquiteto mineiro adotou mais uma vez a estrutura em concreto aparente como elemento norteador projetual, colocando que:

"Acredito que a relação entre a estrutura e arquitetura surge de forma bastante natural, onde uma complementa a outra. Essa relação é tão espontânea que não há a necessidade de esconder, estrutura e arquitetura andam lado a lado". (CIRNE, 2013)

Cirne também denotou nesse projeto uma preocupação em resolver os problemas climáticos regionais, procurando apresentar propostas que amenizassem a alta insolação e temperatura do local.

Ao criar a laje cobertura, projetou volume inferior recuado generosamente, permitindo a criação de beirais, que não permitem a entrada do sol nos ambientes internos. Os pilares trapezoidais criam espécies de brises protetores que impedem a incidência dos raios solares.

O espelho de água projetado colabora na manutenção da umidade, criando juntamente com as demais soluções citadas, um micro clima bastante agradável.

Observa-se que mesmo utilizando materiais "crus" como o concreto armado, a obra possui uma leveza arquitetônica decorrente da acertada proporção, e um equilíbrio plástico entre os volumes projetados que dialogam entre si.

A utilização do concreto armado, a atenção à estrutura, o primor plástico alcançado na proporção acertada composicional, as transparências espaciais, a adoção de poucos, mas significativos materiais, o jogo de planos em planta e em fachadas, fez com que este edifício possa ser considerado uma dos bons exemplares da produção brutalista local.

Conclusão

A presença mineira do arquiteto Raul Cirne na arquitetura piauiense durante o início da década de setenta se deu, como pode ser visto, graças às relações políticas e técnicas do governo militar que possuía em seus quadros, políticos com formação em engenharia civil, como foi o caso do então governador do Piauí naqueles anos, o engenheiro Alberto Tavares Silva.

A relação técnica com o engenheiro mineiro Gil César Moreira de Abreu, fez a ponte entre a equipe piauiense e a mineira, e as propostas para o projeto e construção do Estádio Albertão e do Monumento do Jenipapo puderam ser consolidadas.

A pesquisa em andamento sobre este tema está ainda investigando as relações existentes entre a construtora mineira SEEBLA, e a piauiense ETAPA, a fim de detectar mais elementos que possibilitaram a construção de obras monumentais e complexas para aquela época, que usaram o concreto armado como maior expressão estrutural e plástica.

Seguindo esta linha, observa-se ainda, nos anos que se seguiram na cidade de Teresina, uma profícua produção de arquitetura brutalista, executada também por esta parceria mineira e piauiense, tais como o complexo do Centro Administrativo do Governo do Estado.

Há muito ainda por ser pesquisado sobre o tema, mas o importante é continuar dando prosseguimento aos estudos, a fim de se construir um fio condutor dessa história da arquitetura moderna nacional.

Paralelamente a tais investigações, o grupo de pesquisa tem buscado o diálogo e a interação com órgãos preservacionistas, a fim de colocar tais bens no rol de bens inventariados e preservados por Lei. Felizmente, o Monumento do Jenipapo já encontra-se protegido por lei estadual, mas o estádio Albertão ainda não.

Ações tais como, resgate documental e projetual, inserção em inventário patrimonial, proteção legal, educação patrimonial, são fundamentais neste processo de valorização, reconhecimento e apropriação desta produção arquitetônica, que é de fundamental importância na formação do acervo arquitetônico brasileiro, inserindo edificações e conjuntos desconhecidos por grande parte do meio acadêmico e profissional, em distintas regiões do Brasil.

Referências

- AFONSO, A & NEGREIROS, A. *Documentos da arquitetura moderna em Teresina*. Teresina: Gráfica Halley, Edufpi. 2012.
- CARSALADE, Flávio e LEMOS, Celina (org). *Escola de arquitetura da UFMG: lembranças de um passado, visão de um futuro*. Belo Horizonte: EA/ UFMG. 2010.
- CAVALCANTI, Lauro. *Quando o Brasil era moderno. Guia de Arquitetura.1928-1960*. Rio de Janeiro: Editora Aeroplano. 2001
- CIRNE, Raul de Lagos. *Entrevista concedida à autora*. 11/ 11/ 2013. Belo Horizonte. 2013.
- FUÃO, Fernando. *Brutalismo, a última trincheira do movimento moderno*. Arqtextos, n. 007.09.In: Portal Vitruvius, dezembro. 2000. Disponível em <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/3>. Acesso em 3 de maio de 2013.
- GASTÓN, C; ROVIRA,T. *El proyecto Moderno: Pautas de Investigación*. Barcelona: Ediciones UPC. 2007.
- Modernismo em Belo Horizonte*. In: <http://www.arq.ufmg.br> . Disponível em: <http://www.arq.ufmg.br/modernismomg/index/textomodernismo.html>. Acesso em 9 de agosto de 2014.
- PIÑON, H. *Teoria do Projeto*. Porto Alegre: Livraria do Arquiteto. 2006.
- SERRA, G. *Pesquisa em arquitetura e urbanismo. Guia prático para o trabalho de pesquisadores em pós-graduação*. São Paulo: Edusp. 2006
- SEGAWA, H. *Arquitetura do Brasil.1900-1990*. São Paulo: Edusp,1997.
- VIEIRA, Ana Regina Costa. *Monumento do Jenipapo*. In: <http://crcfundacpiaui.wordpress.com/2012/10/22/monumento-do-jenipapo-campo-maior>. Acesso em 4 de agosto de 2014.
- ZEIN, Ruth Verde. *Brutalismo, sobre sua definição (ou, de como um rótulo superficial é, por isso mesmo, adequado)* Arqtextos, n. 069.01.In: Portal Vitruvius, maio. 2007. Disponível em <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/07.084/243>.